

POLAND

POLAND

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО (НА ПРИМЕРЕ МЕТОДА «РОЖДЕНИЕ ТАЛАНТА» Ш.СУЗУКИ)

Ахунова Умида

Магистр 1 курса направления
«Музыкальное образование и искусство»
ТГПУ им. Низами

Тригулова Аделя Хусаиновна

Научный руководитель: доцент кафедры «Теории и
методики преподавания музыки» ТГПУ им. Низами

К.п.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7325718>

Аннотация: В данной статье рассматривается современная методика преподавания игре на фортепиано по методу «рождение таланта» Ш. Сузуки. Анализируются принципы и основные положения этого метода.

Annotation: This article discusses the modern method of teaching piano playing by the method of "the birth of talent" by Sh. Suzuki. The principles and main provisions of this method are analyzed.

Ключевые слова: традиционная методика, слушание, мотивация, повторение, пошаговый подход, память.

Keywords: traditional methodology, listening, motivation, repetition, step-by-step approach, memory.

На сегодняшний день в музыкальном мире существует огромное количество как традиционных, так и современных методик обучения игры на фортепиано. Однако, традиционные методы преподавания фортепиано дают видимый результат лишь при обучении одаренных детей. Но, так как процент музыкально-одаренных учеников небольшой, преподавателям зачастую приходится работать с малоодаренными детьми. И для этого уже требуются специальные методики, направленные на развитие таких свойств и качеств ученика, как, например, интеллект, эмоциональная отзывчивость на музыку, слухо-двигательная координация, музыкальный слух и музыкальное выражение.

Педагог «должен понимать сущность и социальную значимость профессии учителя музыкальной культуры, использовать полученные знания в различных видах профессиональной деятельности, обладать культурой мышления, быть в курсе новых течений в музыкальном

POLAND

POLAND

искусстве и педагогике, ориентироваться в областях смежных с музыкальным искусством»¹

Традиционная методика обучения становится не достаточной в современном мире, поскольку далеко не всегда бывает в состоянии дать исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. Ответы на них надо искать в педагогической и психологической литературе, для чего необходимо знакомиться с различными системами обучения и воспитания в музыкальных учебных заведениях, в том числе и инновационными, основанными на последних достижениях педагогической науки.

Одной из современных и эффективных методик обучения музыки является метод Шиничи Сузуки, который является выдающимся педагогом и гуманистом XX века, автором уникальной методики, которая в наши дни распространилась по всему миру и нашла десятки тысяч последователей и учеников.

Данная школа занимает особое место среди множества фортепианных методов обучения. Основным принципом является отношение к музыкальному обучению как освоению человеческой речи. Такие принципы, как активное слушание, мотивация, повторение, пошаговый подход, память и любовь выступают главными элементами метода Сузуки. По мнению японского педагога, именно эти принципы универсальны и могут быть использованы при обучении на любом музыкальном инструменте. Большим «плюсом» можно считать то, что этот метод не противоречит другим методикам обучения музыке и может быть применён как дополнение к ним.

Шиничи Сузуки был твердо убежден, что музыкальность - это не природный талант, а способность, которая, как и всякая другая способность, может быть развита, и он верил в "исцеляющее" и "гармонизирующее" воздействие музыки. Сузуки считал, что любой ребенок может стать музыкальным — это не сложнее, чем научиться говорить на родном языке. Зарождение своего уникального метода Сузуки относил к тому моменту, когда открыл для себя факт, что дети с невероятной легкостью овладевают как иностранными, так и родным языком. Эта идея подтолкнула музыканта на мысль: попытаться с самого раннего возраста обучать детей музыке, в том числе игре на фортепиано, скрипке, и других музыкальных инструментах, причем не индивидуально, а в группах. При этом, доктор Сузуки исходил из убеждения, что малыши

¹ Тригулова, А. Х. Предмет «Современная зарубежная музыка» и его значение в профессиональной подготовке магистров педагогических вузов / А. Х. Тригулова. — // Молодой ученый. — 2017. — № 16 (150). — С. 510-512.

POLAND

POLAND

любят подражать и, увидев, как играют профессиональные скрипачи, пианисты непременно захотят копировать их движения. Свой метод будущий педагог назвал достаточно образно «Рождение таланта».

Идея Шиничи Сузуки вскоре была успешно реализована. Уже через несколько лет занятий был создан ансамбль маленьких скрипачей, сначала из десяти, а позже из двадцати и более малышей. Четырех- и пятилетние музыканты на крошечных скрипочках чисто и синхронно играли концерты Вивальди, а также музыку, специально написанную для них учителем.

Суть метода Сузуки включает три основных положения:

1) он верил в музыкальные способности любого человека, считая, что люди делятся не на музыкальных и немusикальных, а на тех, кому родители и педагоги смогли привить любовь к инструменту, и тех, в ком не разглядели музыкальные способности;

2) связано с искренним желанием помочь малышам, любовь к детям стала важнейшей составляющей метода;

3) привлечение к работе родителей. Без участия родителей и близких людей, которые больше других знают и понимают своего ребенка, метод не действует.

Обучение детей музыке в школах Сузуки обычно происходит следующим образом: в течение первого года дети посещают группу общей музыкальной подготовки. Там они учатся петь мелодии музыкальных произведений, которые будут выучены позже, на уроках по специальности, осваивают традиционные «детские» инструменты (бубен, барабан, ксилофон). Далее дети знакомятся с различными музыкальными инструментами, чтобы в конце года сделать сознательный выбор будущей специальности. Все эти уроки проводятся при активном участии родителей. Урок по специальности, особенно на начальных этапах, коллективный. Это объясняется тем, что маленьким детям (2 - 4 лет) трудно выдержать «взрослый» урок, длительность которого, по меньшей мере, составляет 40 минут. Дети учатся наблюдать за игрой других, извлекать полезное из комментариев учителя. По очереди они исполняют свои отрывки. Чем старше дети, тем больше времени уделяется индивидуальным занятиям, параллельно с работой в оркестре.

В среднем, школа Сузуки состоит из 7- 8 классов и обучение заканчивается к 12- 14 годам. Дети сдают экзамен перед международной комиссией, после чего им вручается диплом Сузуки.

POLAND

POLAND

Итак, основной целью методики Сузуки можно считать развитие изначально заложенной природой в каждом ребёнке музыкальности и подход к музыкальному обучению как к освоению человеческой речи. Таким образом, этот метод можно назвать больше философским и развивающим, а не школой профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей

Литература:

1. Ш. Сузуки «Взращенные с любовью. Классический подход к воспитанию талантов» 2005.
2. Ш. Сузуки « Воспитание талантов» 2011.
3. Тригулова, А. Х. Предмет «Современная зарубежная музыка» и его значение в профессиональной подготовке магистров педагогических вузов / Молодой ученый. — 2017. — № 16 (150). — С. 510-512